

CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO
UNISAL - *CAMPUS* DOM BOSCO

Alex Renan dos Santos
Marcos Vinícius Mendes Andrade Peki
Walison Figueiredo

CONTROLE ELETRÔNICO DE PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO

Americana

2015

Alex Renan dos Santos
Marcos Vinícius Mendes Andrade Peki
Walison Figueiredo

CONTROLE ELETRÔNICO DE PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção de graduação em Engenharia Elétrica – Modalidade Eletrônica no Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Orientador: Prof. Marcus Vinícius Ataíde.

Este trabalho foi desenvolvido originalmente em 2015 como Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Elétrica e é aqui disponibilizado para fins acadêmicos e de registro científico

Dedico aos meus pais, Luiz Galdino dos Santos e Maria Aparecida Souza dos Santos, por toda orientação, dedicação e incentivo. Aos meus irmãos, Luiz Ricardo dos Santos e Jessica Amanda dos Santos, pelo companheirismo e apoio incondicional.

E aos meus amigos, Anderson Gomes dos Santos, Douglas Vinicius dos Santos, Eric Prado, Guilherme Bassani, Mateus Montalvão, Mayara Martins, Michelle Oliveira, pela paciência, afeto, compreensão, e principalmente por me manterem perseverante nesta jornada.

Alex Renan dos Santos

Dedico este trabalho aos meu pais e aos meus irmãos pelo incentivo, apoio e, no qual sempre foram minha inspiração para seguir em frente;
Aos meus avós que sempre foram os baluartes da minha família.

A todos os meus familiares que, de forma direta e indireta, me apoiaram para conclusão deste trabalho;

Aos meus amigos, sobretudo aos amigos que aqui me acolheram.

E aos meus companheiros de trabalho Alex Renan e Walison Figueiredo, pelo companheirismo e paciência ao longo da realização deste trabalho.

Marcos Vinicius Mendes Andrade Peki

A Deus primeiramente dedico este trabalho, pois sem ele eu nada seria.

Minha formação tanto profissional quanto pessoal não seria nada se não fosse pela perseverança e dedicação dos meus pais Antonio Marcos Figueiredo e Rosemari Paschoalin Figueiredo, todo o suporte que me deram será de vital importância para o resto da minha vida. Ao meu irmão Bruno Figueiredo que sempre esteve ao meu lado nos momentos bons e ruins.

Agradeço a todos os meus familiares, mas principalmente ao meu tio Paulo Roberto dos Santos pelo incentivo que me deu e aos meus primos Fernando de Figueiredo Beluzzo, Osvaldo Figueiredo Miranda, e Suzieli Souza Dias, por compartilhar das minhas alegrias e me aconselhar nos momentos de maior dificuldade na minha vida.

Aos amigos em especial Alex Renan Santos e Marcos Vinicius Mendes Andrade Peki pelo suporte e apoio que foi dado no andamento deste projeto.

Aos professores desta instituição e a todos aqueles que passaram na minha vida, influenciando diretamente ou indiretamente a construção deste sonho de concluir o curso de Engenharia Elétrica.

Walison Figueiredo

AGRADECIMENTOS – Alex Renan dos Santos

Agradeço primeiramente a Deus, pelo dom da vida e por sempre estar ao meu lado.

Aos meus companheiros que dividiram a responsabilidade em desenvolver este projeto, Marcos Vinicius Andrade Mendes Peki e Walison Figueiredo.

Ao professor orientador Marcus Vinicius Ataíde, pela paciência e relevantes instruções.

E a todo corpo docente do Unisal, que influenciou de forma direta ou indireta para o a conclusão deste projeto.

AGRADECIMENTOS – Marcos Vinícius M. A. Peki

Quero *agradecer*, em primeiro lugar, a Deus, pela força e coragem durante toda esta longa caminhada.

A todos os professores que contribuíram para o meu enriquecimento cultural ao longo desses cinco anos de graduação.

Em especial a meu orientador, Prof.^o Marcus Ataíde, pelo apoio e sabedoria, contribuindo assim de forma importante e positiva nesta fase da minha vida acadêmica.

Aos colegas de sala em especial Alex Renan dos Santos e Walison Figueiredo e a todos que, direta ou indiretamente, colaboraram para a conclusão deste trabalho.

AGRADECIMENTOS – Walison Figueiredo

Agradeço primeiramente a Deus pela saúde, força e coragem durante toda essa jornada.

Agradeço aos meus pais, irmão e toda a minha família que não mediram esforços para que eu chegasse nesta etapa da minha vida. Aos meus companheiros de trabalho Alex Renan Santos e Marcos Vinícius Mendes Andrade Peki pelo empenho, paciência e compreensão que tiveram comigo.

Ao Prof. Marcus Vinicius Ataíde pelas dicas e pela paciência que teve conosco neste projeto, e a todos os professores do curso de Engenharia Elétrica, que foram tão importantes na minha vida.

Também agradeço a todos os meus amigos que me deram força para a conclusão desse trabalho.

"Aqueles que param esperando as coisas melhorarem, acabarão descobrindo mais tarde que aqueles que não pararam estão tão na frente que não poderão ser mais alcançados". (RUI BARBOSA)

RESUMO

Neste projeto foi desenvolvido um sistema de controle para a produção de hidrogênio. O hidrogênio é um gás altamente explosivo que não emite poluentes, diferente dos combustíveis fósseis que possuem alta emissão de dióxido de carbono. Existem vários processos para a obtenção do hidrogênio, neste projeto foi utilizada a eletrólise da água para a obtenção desse gás. O controle do sistema é realizado através do processador PIC 18F4580. O PIC fornece um sinal PWM (modulação por largura de pulso em inglês “pulse width modulation”) para o acionamento da célula de hidrogênio. Para ligar a célula de hidrogênio foi utilizado um mosfet de uso específico automotivo o BTS 50055, pois o mesmo possui um canal de feedback que permite a realimentação do sistema através do cálculo de consumo de corrente da carga. Com o objetivo principal de conseguir uma produção satisfatória de hidrogênio, levando em consideração os gastos de implementação, conclui-se que o projeto alcançou os resultados esperados e satisfatórios.

Palavras-Chave: Controle eletrônico. Produção de Hidrogênio. Eletrólise.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	11
1.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA.....	11
1.3 OBJETIVO.....	12
1.4 RESTRIÇÕES.....	12
1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO.....	13
2 EMBASAMENTO TEÓRICO	14
2.1 CÉLULA ELETROLÍTICA.....	14
2.2 CONCEITOS BÁSICOS SOBRE ELETRÓLISE.....	14
2.3 CÉLULA UTILIZADA.....	16
2.4 HIDROGÊNIO COMO VETOR ENERGÉTICO.....	17
2.4 METODOLOGIA.....	21
3 DESENVOLVIMENTO	22
3.1 DETALHAMENTO DO PROJETO.....	22
3.2 TESTE DA CÉLULA DE HIDROGÊNIO.....	23
3.3 CIRCUITO MALHA ABERTA.....	30
3.4 CIRCUITO MALHA FECHADA.....	40
3.4.1 Simulação de erro com corrente menor que a pré-definida	43
3.4.2 Simulação de erro com corrente maior que a pré-definida	49
3.4.3 Integração Circuito eletrônico com a Célula de hidrogênio	54
3.4.4 Programação	55
3.4.5 Fluxograma	57
3.4.6 Aplicação Prática	59
3.4.7 Segurança do Sistema	60
4 RESULTADOS	61
4.1 MATERIAIS.....	61
4.2 SISTEMA DE CONTROLE E PRODUÇÃO E HIDROGÊNIO.....	62
5 CONCLUSÃO	64
5.1 RECOMENDAÇÕES FINAIS.....	64
REFERÊNCIA	66
APÊNDICE A – Programa do Microcontrolador	68

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O mundo está se movendo em torno de um futuro de energia sustentável. Os desastres ambientais que tiveram início nos anos 2000 vão muito além do fantasma causado pelo efeito estufa, no final do século passado. Medidas governamentais estão cada vez mais constantes para tentar amenizar os efeitos colaterais que a alta tecnologia tem impactado na natureza. A preocupação com o meio ambiente se torna cada vez mais necessária para se garantir a qualidade de vida num âmbito global.

O enfoque da nova geração é a pesquisa e desenvolvimento de fontes de energias alternativas, considerando que os combustíveis fósseis são limitados, e após a crise petrolífera da década de 70, da qual causou grande preocupação a todo o mundo capitalista, forçou a busca por energias sustentáveis.

Desde então as células de combustíveis, e em especial o hidrogênio ganharam uma ênfase maior no cenário mundial, tornando-se a promessa para as energias limpas, pois pode ser produzido através de diversos recursos abundantes, e seu manuseio seguro, garante sua aplicação a diversos setores da economia (FARRET, 1999).

1.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

É indispensável o uso de combustíveis nos dias atuais, a indústria automobilística nunca esteve tão forte como nas últimas décadas. E os motores a combustão estão presentes em praticamente todos os seguimentos.

Apesar dos combustíveis atuais satisfazerem a atual demanda mundial, a utilização de energia limpa se faz cada vez mais necessária, visto que a degradação do meio ambiente vem apresentando consequências desastrosas a natureza. As fontes de energia como os combustíveis fósseis são limitadas e a busca por sustentabilidade se torna ainda mais evidente.

No Brasil praticamente inexistem projetos de demonstração acerca das tecnologias de hidrogênio, seja com células a combustível, com sistemas híbridos ou no segmento de produção e armazenamento de hidrogênio (CGEE, 2010).

1.3 OBJETIVO

Projetar e desenvolver um sistema de controle eletrônico de produção de hidrogênio, utilizando uma eletrônica de potência de baixo custo.

Realizar aplicação prática do hidrogênio como combustível em motogerador, sem alterar o sistema mecânico e o rendimento do equipamento.

Obter redução satisfatória de emissão de poluentes na utilização do hidrogênio como vetor energético.

1.4 RESTRIÇÕES

Atualmente existem vários entraves para a utilização do hidrogênio como fonte de energia. O pouco incentivo de programas governamentais e a restrição da indústria automotiva dificultam muito o desenvolvimento e as pesquisas sobre células de hidrogênio. Com isso, uma série de dificuldades são acarretadas por não existirem normas ou empresas que possam padronizar e criar especificações para as células. Outro ponto que interfere em seu desenvolvimento é a extrema influência da indústria petrolífera, da qual pode perder forças, tendo em vista que o hidrogênio pode substituir os combustíveis derivados do petróleo (ANDRADE, LORENZI, 2011).

Outro fator restritivo é a insegurança de usuários, por se tratar de um gás altamente explosivo, difícil de se transportar e armazenar e devido a incidentes que ocorreram com esse gás na forma de combustível ao longo da história, que envolveu de dirigíveis a ônibus espaciais.

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O capítulo 2 apresenta estudos teóricos sobre as células de hidrogênio de um modo geral, como funciona a reação química da eletrólise e os conceitos utilizados para desenvolvimento da célula de hidrogênio. Neste capítulo também são demonstradas informações sobre o hidrogênio como vetor energético.

O capítulo 3 apresenta a produção do projeto em si, ilustrando os avanços e melhorias ocasionados no decorrer do desenvolvimento do sistema de produção de hidrogênio através da célula. Detalha também a aplicação prática do trabalho.

O capítulo 4 enfatiza os resultados obtidos e a relação de materiais utilizados no projeto.

O último capítulo avalia todo trabalho, comparando os resultados obtidos com os objetivos esperados, esclarecendo as hipóteses elaboradas e as recomendações dos desenvolvedores.

2 EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1 CÉLULA ELETROLÍTICA

A Célula eletrolítica é um dispositivo utilizado para a dissociação de corpos ionizados através da aplicação de uma fonte de energia externa (tensão elétrica), a aplicação de tensão elétrica deve ser maior que a tensão produzida pela pilha (reação espontânea) ocorrendo uma reação termodinâmica não-espontânea, tal reação transforma energia elétrica em energia química. Este processo resulta na decomposição de um composto para formação de seus elementos, como exemplo a decomposição de ácido clorídrico (HCl) em gás hidrogênio (H₂) e gás cloro (Cl₂), de uso na indústria para a produção de metais alcalinos, alcalino-terrosos, gás hidrogênio e gás cloro. O processo de decomposição ou dissociação realizado na célula é denominado eletrólise (CANTO, 2009).

2.2 CONCEITOS BÁSICOS SOBRE ELETRÓLISE

Eletrólise é a reação química da qual, decompõe substâncias através do uso da eletricidade.

Existem dois tipos de eletrólise:

- a) ígnea
 - que ocorre em reagentes fundidos (em estado líquido);
- b) aquosa
 - que ocorre em solução aquosa deste produto. Para que a eletrólise ocorra é necessário que o material esteja na forma de íons, o eletrólito (ou solução), realiza este papel, podendo ser sais, ácidos ou bases.

Entre as eletrólises do tipo aquosa, encontra-se a eletrólise da água, da qual é baseado toda a aplicação deste projeto.

Na Eletrólise da água, o processo ocorre apenas na água, no entanto o líquido puro não pode ser eletrolisado devido sua baixa condutividade elétrica, neste caso são adicionados solventes (eletrólitos) para torná-la condutora e assim sofrer o processo de eletrólise.

A tensão elétrica contínua é aplicada em um par de eletrodos inertes imersos. A quantidade de corrente inserida ao par de eletrodos é proporcional a intensidade de eletrólise realizada, ou seja, quanto maior aplicação de corrente, maior a decomposição do composto, maior formação de elementos dissociados. E a solução utilizada como eletrólito permanece sem alteração.

Deduz-se o processo eletrolítico com a utilização de dois princípios deduzidos por Faraday:

- a) Primeira lei de Faraday: “ A massa da substância eletrolisada em qualquer dos elementos é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica que atravessa a solução. ” (FELTRE, 2004, p.353).

$$Q = I \cdot t$$

Onde:

Q = carga elétrica (Coulomb)

I = Corrente elétrica (A)

t = Tempo de exposição a corrente

- b) Segunda lei de Faraday: “ Empregando-se a mesma quantidade de carga elétrica (Q), em diversos eletrólitos, a massa da substância eletrolisada, em qualquer dos eletrodos, é diretamente proporcional ao equivalente-grama da substância. ” (RUSSELL, 2012, p.319).

$$m = K \cdot E$$

Onde:

m = massa da substância (g)

K = constante de proporcionalidade

E = equivalente-grama

Ao associarmos com a primeira lei temos:

$$m = K \cdot E \cdot Q$$

Então tem-se a seguinte expressão:

$$m = K \cdot E \cdot i \cdot t$$

A constante K chamada de *constante de Faraday* é equivalente a $1/96500$.

Unindo todas estas informações, tem-se a equação geral da eletrólise:

$$m = \frac{1}{96500} \cdot E \cdot Q \quad \text{e} \quad m = \frac{1}{96500} \cdot E \cdot i \cdot t$$

O equivalente-grama é a quantidade de um elemento que é formado quando se passa uma carga elétrica de 1 Faraday ou 96500 Coulomb por ele. O cálculo do equivalente grama consiste na razão entre a massa molar e a valência do elemento.

No caso em estudo do hidrogênio o equivalente grama vale aproximadamente 1 grama, pois a massa molar desse componente é 1 e a sua valência também é 1. Segundo a CNTP (Condições Normais de Temperatura e Pressão) o volume de 1 mol de qualquer gás equivale a 22400 cm^3 , portanto 1 grama de hidrogênio ocupará um volume de 22400 cm^3 .

2.3 CÉLULA UTILIZADA

Para os trabalhos desenvolvidos foi empregado uma célula eletrolítica específica para produção de hidrogênio, popularmente conhecida como célula de hidrogênio ou célula de HHO. Como eletrodo, utilizou-se 7 placas de metais de aço inox 316L isoladas entre si, cada placa possui dois orifícios localizados em suas extremidades, um orifício é para fluir a solução composta de água e eletrólito e o outro

para liberar o gás gerado na eletrólise. A diferença de potencial é aplicada nestas placas, alternando-se em placas positivas (ânodo) e negativas (cátodo), conforme a Figura 1.

Figura 1 – Célula de Hidrogênio ou Célula HHO

Fonte: do autor (2015)

A aplicação de tensão elétrica nas placas faz com que ocorra reação termodinâmica não espontânea, a eletrólise aquosa, para que essa reação aconteça, utiliza-se um eletrólito que ionizará a água, decompondo o composto em íons e com a passagem de corrente elétrica através destes íons, são obtidos os elementos químicos. O eletrólito pode ser sais, ácidos ou bases, como por exemplo cloreto de sódio (NaCl), hidróxido de sódio (NaOH), entre outros.

2.4 HIDROGÊNIO COMO VETOR ENERGÉTICO

A utilização do hidrogênio como combustível vem sendo pesquisada recentemente, alguns pesquisadores afirmam que o hidrogênio pode ser o combustível do século XXI.

Por se tratar de um combustível que não emite poluentes, o hidrogênio é visto como ideal para algumas aplicações, por exemplo, na utilização em veículos automotivos (SANTOS, F., SANTOS, F, A. 2001).

Além de não emitir poluentes o hidrogênio possui o poder calorífico maior que a gasolina e o etanol conforme os dados da Tabela 1, portanto, mais potente do que ambos.

Tabela 1 – Poder Calorífico dos Combustíveis

Combustível	Valor do Poder Calorífico Superior (a 25°C e 1 atm)	Valor do Poder Calorífico Inferior (a 25°C e 1 atm)
Hidrogênio	141,86 KJ/g	119,93 KJ/g
Metano	55,53 KJ/g	50,02 KJ/g
Propano	50,36 KJ/g	45,6 KJ/g
Gasolina	47,5 KJ/g	44,5 KJ/g
Gasóleo	44,8 KJ/g	42,5 KJ/g
Metanol	19,96 KJ/g	18,05 KJ/g

Fonte: SANTOS (2001, p.253)

Outro ponto importante é a relação estequiométrica que define a relação A/F (air/fuel) corresponde à proporção de ar que deve ser aplicado para um determinado volume de combustível (dentro da câmara de combustão de um motor), de acordo com os valores da Tabela 2.

Tabela 2 – Relação Estequiométrica

Combustível	Relação estequiométrica
Hidrogênio	29,6
Gasolina	13,2
Etanol	8,95

Fonte: SANTOS (2001, p.254)

Com a análise da Tabela 2, deduz-se que para a gasolina são necessárias 13,2 partes de ar para uma parte de gasolina. Já o hidrogênio possui uma relação estequiométrica maior, aproximadamente 30 partes de ar para uma parte de hidrogênio.

Assim, além de não emitir poluentes, o hidrogênio é mais vantajoso em relação a gasolina por alcançar o mesmo resultado na combustão com uma menor quantidade de combustível.

Nos motores a combustão o hidrogênio deve ser injetado na admissão do motor, podendo ser interligado ao coletor de admissão ou diretamente nos bicos injetores conforme ilustra a Figura 2.

Figura 2 – Sistema de injeção de combustível

Fonte: BOSCH (2015)

Em uma situação hipotética de um motor de mil cilindradas (1000cm^3), 4 cilindros, e movido a gasolina, cada cilindro comporta uma quantidade de 250cm^3 de volume. O ar dentro desse cilindro deve ser de 13,2 partes preenchida com ar para uma parte de gasolina, ou seja, $232,375\text{cm}^3$ (92,95%) são preenchidos com ar e $17,625\text{cm}^3$ (7,05%) com gasolina.

Utilizando o mesmo exemplo de motor de mil cilindradas, porém com combustão a etanol. A relação A/F (Air/Fuel) é alterada de maneira que, o volume de ar dentro do cilindro deve ser 9 (valor arredondado para fim de cálculo) partes de ar para uma parte de combustível. Sendo assim, a porção de ar deve ser de aproximadamente 225cm^3 (90%) e o restante preenchido com etanol, 25cm^3 (10%).

Baseado na mesma situação hipotética, no entanto com o motor supostamente possuindo combustão através do hidrogênio. A relação A/F do hidrogênio para fins de cálculo considerou-se no valor de 30 partes de ar para uma parte de hidrogênio. Com isso, a quantidade de ar dentro do cilindro deve ser de $241,925\text{cm}^3$ (96,77%), logo, a porção do comburente é de $8,075\text{cm}^3$ (3,23%). Desta forma são necessários 8,075mL de hidrogênio para que haja a combustão no cilindro deste Motor.

De acordo com a CNTP (Condições Normais de Temperatura e Pressão) 1 mol de qualquer gás equivale a 22400cm^3 (LOURENÇO, PONTES, 2007, p.8), como 1 mol de hidrogênio equivale 1 grama, assim pode-se deduzir que 1 grama de hidrogênio equivale a 22400cm^3 logo:

$$1 \text{ g} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 22400\text{cm}^3$$

$$x \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 8,075\text{cm}^3$$

$$x = \frac{8,075}{22400}$$

$$x = 0,00036\text{g}$$

Portanto para funcionamento deste motor é necessário produzir aproximadamente 0,00036g de hidrogênio.

2.4 METODOLOGIA

O método de pesquisa realizado neste trabalho caracteriza-se por método quantitativo (FIGUEIREDO, 2007). A análise de conteúdo para embasamento teórico foi idealizada através de livros didáticos consultados na biblioteca do Unisal, auxílio da internet (páginas de fabricantes de sistemas de produção de células de HHO), e principalmente em artigos científicos, devido à escassez de livros que abordem este tema, sendo que a maioria das pesquisas científicas no assunto provém de alunos que exercem a pesquisa para trabalhos de conclusão de curso ou teses defendidas.

Na validação da célula adquirida e na execução dos circuitos eletrônicos foram realizados testes práticos, sobre a produção de hidrogênio utilizou-se da estrutura do laboratório de química do Unisal.

O desenvolvimento do circuito eletrônico se dispôs da estrutura do laboratório de eletrônica do Unisal, com emprego de fontes de alimentação contínua controlada, gerador de função, osciloscópio, multímetro e protoboard. Tudo isso para obtenção das grandezas necessárias como corrente, tensão, potência, e suas formas de ondas, a fim de comprovar e entender o sistema criado. Além de definir o uso de componentes eletrônicos que foram predefinidos.

A programação do microcontrolador PIC foi efetuada através software MPLAB e compilado pelo software CCS. Já a criação do circuito eletrônico e as simulações de funcionamento utilizou-se o Software Phothus.

Através de testes práticos aplicados, e com o auxílio das pesquisas e desenvolvimento dos componentes (circuito eletrônico, programação, testes mecânicos da célula), efetuou-se a integração do sistema. Com o sistema integrado e execução de novas baterias de testes, foi possível obter dados e parâmetros para conclusão do projeto e com isso estipular suas limitações.

Os valores obtidos referentes a produção de hidrogênio (vazão L/min) foram calculados através das equações que envolvem a lei de Faraday para a eletrólise.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 DETALHAMENTO DO PROJETO

A produção de hidrogênio a partir da eletrólise da água é proporcional a corrente aplicada na célula de hidrogênio. Por esse motivo o controle da corrente em cima da célula de hidrogênio, garante o controle da produção de hidrogênio.

Para o desenvolvimento de um sistema completo foram necessários vários estágios, começando por testes na célula de hidrogênio, elaboração do circuito de malha aberta, otimização do circuito para malha fechada, interação do circuito

eletrônico com a célula e por último a aplicação prática, conforme diagrama de bloco da Figura 3:

Figura 3 - Diagrama de Bloco

Fonte: do autor (2015)

3.2 TESTE DA CÉLULA DE HIDROGÊNIO

O teste se baseia em avaliar o funcionamento do sistema de produção de hidrogênio através da célula e com isso comprovar a veracidade de seu poder calorífico.

Afim de garantir a correta aplicação, instalou-se um reservatório com o objetivo de alimentar a célula com o composto de água e solução.

Para analisar o funcionamento com sua capacidade máxima, introduziu-se a ligação de uma fonte contínua de alta potência (bateria 70ah), para avaliar sua produção, conforme demonstra a Figura 4.

Figura 4 – Esquema de Ligação da célula de hidrogênio

Fonte: Green Source (acesso 08/11/2015)

A primeira bateria de testes foi empregada com o intuito de avaliar o eletrólito ideal e definir sua correta concentração diluída em água, que por sua vez, deve ser destilada (ou água da chuva), pois se encontra de forma pura, não deixa resíduos nos eletrodos durante o processo e não apresenta a presença de outras substâncias que possam interferir no processo de ionização e dissociação da água. No entanto, os resultados obtidos foram insatisfatórios, visto que a produção de hidrogênio foi extremamente baixa. Analisando o sistema, foi necessário reajustar a potência da célula, para isso, foi adicionado fontes de alimentação Vcc, conforme demonstrado na Figura 5. Dessa forma a quantidade de hidrogênio produzida na célula aumenta.

Figura 5 – Célula de Hidrogênio otimizada

Fonte: do autor (2015)

Após as alterações necessárias na célula utilizou-se NaCl (cloreto de sódio) e NaOH (soda cáustica) como eletrólito. Na célula eletrolítica que contém solução aquosa de cloreto de sódio. Tem-se as seguintes semi-reações:

No cátodo ocorre a redução do hidrogênio (cátions H^+ tem maior facilidade de descarga do que cátions sódio) e no ânodo ocorre a oxidação do cloro (pelo fato de o cloro ser um ânion não oxigenado). Tem-se as seguintes semi-reações nos eletrodos:

Reação catódica:

Reação anódica:

Reação Global:

O resultado da equação global apresenta a liberação dos gases H_2 e Cl_2 .

O primeiro teste de produção de hidrogênio utilizando NaCl como eletrólito, tem como objetivo relacionar a concentração de NaCl (quantidade de NaCl por volume de água) com a vazão de hidrogênio produzido.

Na Figura 6, demonstra os resultados obtidos com a variação da concentração de NaCl e a corrente gerada na eletrólise.

Figura 6 – Corrente (A) x Concentração (g/L)

Fonte: do autor (2015).

Desta forma, é possível apresentar a produção de hidrogênio obtida nos testes, conforme ilustra a Figura 7.

Figura 7 - Vazão (L/min) x Corrente (A)

Fonte: do autor (2015).

Na célula eletrolítica que contém solução aquosa de NaOH, ou seja, hidróxido de sódio diluído em água, tem-se as seguintes semi-reações:

No cátodo ocorre a redução do hidrogênio (cátions H^+ tem maior facilidade de descarga do que cátions sódio) e no ânodo ocorre a oxidação dos ânions hidroxila da base (uma vez que a da água permanece na solução por ter um grau de ionização menor). Tem-se as seguintes semi-reações nos eletrodos:

Reação catódica:

Reação anódica:

Reação Global:

O resultado da equação global apresenta a liberação dos gases H_2 e $\frac{1}{2}\text{O}_2$.

O primeiro teste de produção de hidrogênio utilizando NaOH como eletrólito, tem como objetivo relacionar a concentração de NaOH (quantidade de NaOH por volume de água) com a vazão de hidrogênio produzido.

Na Figura 8, demonstra os resultados obtidos com a variação da concentração de NaOH e a corrente gerada na eletrólise.

Figura 8 – Corrente (A) x Concentração (g/L)

Fonte: do autor (2015).

Desta forma, é possível apresentar a produção de hidrogênio gerada nos testes, conforme ilustra a Figura 9.

Figura 9 - Vazão (L/min) x Corrente (A)

Fonte: do autor (2015).

3.3 CIRCUITO MALHA ABERTA

O circuito de malha aberta, apresentado na Figura 10, foi implementado primeiramente para testar a viabilidade dos componentes no circuito e fazer uma análise do PWM em relação a célula de hidrogênio.

Figura 10 - Circuito Malha Aberta

Fonte: do autor (2015).

O circuito foi desenvolvido para variar o PWM conforme a necessidade do teste. Cada pulso que o botão set (pino RA1) fornece para o PIC o duty cycle é incrementado. Quando o duty cycle estiver em cem por cento e o microcontrolador receber mais um pulso no set o mesmo irá enviar nível zero no pino do PWM fazendo assim o início de um novo ciclo.

A informação do display é alterada a cada pulso do botão, com os novos valores de duty cycle e corrente ideal.

O canal A do osciloscópio está ligado no gate do mosfet, o canal B está ligado no pino RA0 do PIC e o canal C está ligado na carga, conforme demonstrado na Figura 11.

Circuito modo manual com 10% de duty cycle conforme a Figura 12.

Figura 12 – Circuito modo manual em dez por cento de duty cycle.

Fonte: do autor 2015.

Circuito modo manual com 90% de duty cycle conforme Figura 15.

Figura 15 - Circuito modo manual em noventa por cento de duty cycle.

Fonte: do autor 2015.

Circuito modo manual com 100% de duty cycle conforme Figura 16.

Figura 16 - Circuito modo manual em cem por cento de duty cycle.

Fonte: do autor 2015.

Com o duty cycle em 100%, o pulso seguinte faz com que o sinal retorne ao estado inicial, desse modo se inicia um novo ciclo, conforme a Figura 17.

Figura 17 – Início de um novo ciclo do circuito modo manual.

Fonte: do autor 2015.

Após testes do circuito decidiu-se utilizar um mosfet que pudesse fornecer um sinal de feedback, a fim viabilizar o sistema.

Analisando alguns mosfets foi definida a utilização do mosfet BTS50055 da fabricante AMS, ilustrado na Figura 18, pois a corrente de trabalho do BTS50055 é de aproximadamente 70 amperes. Além da alta corrente esse mosfet é específico para a área automotiva sendo construído seguindo as normas automotivas.

Figura 18 – Mosfet BTS50055

Fonte: INFINEON (2015)

Porém o fator principal da escolha do BTS50055 foi o fato do mesmo possuir um canal de feedback em tensão proporcional a corrente de consumo da carga.

Internamente o feedback do mosfet possui um resistor de 680 ohms ligado a saída do sensor de feedback e sabendo que o ganho do circuito é de 14000, segundo o datasheet do componente (INFINEON, 2015), é possível calcular a corrente da carga através da seguinte equação.

$$I = \frac{V_{fbk} * 14000}{680}$$

Onde o V_{fbk} é a tensão do sensor de feedback que o mosfet envia para o microcontrolador.

O feedback do mosfet foi testado no modo manual para a visualização do sinal da tensão, conforme o aumento da corrente da carga a tensão aumentava com o valor proporcional.

No modo manual o feedback é lido pelo canal A/D do microcontrolador porém não é feito o controle de corrente. Esse controle de corrente é feito apenas no modo automático.

3.4 CIRCUITO MALHA FECHADA

O circuito de malha fechada corresponde a otimização do sistema de malha aberta apresentado anteriormente. Nesta aplicação a realimentação é utilizada, garantindo o funcionamento do controle em modo automático. Conforme ilustra a Figura 19:

Figura 19 – Circuito Malha Fechada

Fonte: do autor (2015).

O circuito possui dois modos de operações, sendo eles manual e automático:

- a) O modo de operação manual, é acionado assim que o circuito é energizado ou quando pressionado o botão MAN/Auto(RA2), responsável pela seleção de modos de operação. Este modo de operação tem como função definir a corrente de trabalho da célula de hidrogênio, em consequência disso a produção de hidrogênio. O botão SET é o responsável por selecionar a corrente de Set point, da qual pode ser variada de 1 a 40 A (ampéres). O LED D1 apagado é sinaliza a operação em modo manual.

Após definir a corrente, o usuário pode pressionar o botão MAN/AUTO(RA2), alterando o modo de operação para automático.

- b) No modo de operação em automático o LED D1 acenderá mostrando o início do modo automático. Primeiramente o microcontrolador aciona o canal analógico para analisar a tensão que o mosfet está enviando. Após fazer a conversão da tensão, o microcontrolador calcula a corrente de feedback. Em seguida o próprio microcontrolador faz uma comparação da corrente de feedback com a corrente pré-definida no Set Point. Caso a corrente esteja menor que a corrente do set o duty cycle irá incrementar em 1 em 1 por cento, até que a corrente do feedback se aproxime do valor definido. Do mesmo modo, se a corrente for maior que a corrente pré-definida no set point, o duty cycle irá decrementar de 1 em 1 por cento, até que a corrente do feedback se aproxime do definido. Por segurança, caso a busca pela corrente chegue aos valores máximos ou mínimos de duty cycle e o valor do feedback não corresponda ao valor do set point por um determinado intervalo de tempo, o microcontrolador interrompe a alimentação da célula e uma mensagem de erro é escrita no display.

3.4.1 Simulação de erro com corrente menor que a pré-definida

A corrente pré-definida é de vinte e oito amperes então a chave do R10 foi ligada pois a mesma corresponde ao feedback de vinte e oito amperes, conforme a Figura 20.

Figura 20 – Circuito modo automático

Fonte: do autor 2015.

Após analisar o feedback e constatar que o mesmo estava menor que o valor pré-definido o duty cycle é incrementado, conforme a Figura 21.

Figura 21 – Circuito automático incrementado em 10%.

Fonte: do autor 2015.

Após o duty cycle ser incrementado e a análise de feedback ficar dentro do range de dois amperes o duty cycle foi estabilizado em oitenta por cento, conforme a Figura 22.

Figura 22 – Circuito modo automático estabilizado

Fonte: do autor 2015.

Após nova análise de feedback a corrente estava menor que a pré-definida logo o duty cycle foi incrementado, conforme a Figura 23.

Figura 23 – Circuito modo automático com 90% de duty cycle.

Fonte: do autor 2015

A corrente ainda não chegou no valor pré-definido logo o duty cycle foi incrementado e chega a cem por cento, conforme a Figura 24.

Figura 24 – Circuito modo automático com 100% de duty cycle.

Fonte: do autor 2015.

Após o circuito não atingir a corrente pré-definida o circuito é zerado necessitando ser desligado e ligado novamente para dar início a um novo ciclo, conforme a Figura 25.

Figura 25 – Circuito modo automático indicando erro.

Fonte: do autor 2015.

Após a análise de feedback foi constatado que a corrente estava maior do que a pré-definida, logo o feedback foi decrementado, de acordo com a Figura 27.

Figura 27 – Circuito modo automático decrementado.

Fonte: do autor 2015.

Após o feedback ficar dentro do range de corrente o novo duty cycle foi de vinte por cento, conforme a Figura 28.

Figura 28 – Circuito modo automático com duty cycle em 20%.

Fonte: do autor 2015.

Após nova análise de feedback a corrente estava maior que a pré-definida assim o duty cycle foi decrementado novamente, conforme a Figura 29.

Figura 29 – Circuito modo automático com 10% de duty cycle.

Fonte: do autor 2015.

Após nova análise de feedback o circuito não chegou na corrente pré-definida logo o mosfet foi desligado, conforme a Figura 30.

Figura 30 – Circuito modo automático apresentando anormalidade.

Fonte: do autor 2015.

3.4.3 Integração Circuito eletrônico com a Célula de hidrogênio

Após comprovar a eficácia do circuito de malha fechada, foi iniciado teste incluindo a célula de hidrogênio como carga.

A inclusão da célula no sistema fecha o ciclo de produção de hidrogênio em malha fechada e afim de comprovar a sua eficácia vários testes foram feitos, variando a corrente de Set point de 1 a 25 ampéres, comparando a porcentagem do duty cycle com a vazão de hidrogênio produzido, utilizando NaCl e NaOH como eletrólito.

Na Tabela 3, demonstra-se os valores obtidos no teste do circuito de malha de fechada utilizando NaCl como eletrólito.

Tabela 3 – Teste circuito malha fechada

Corrente SET (A)	Duty Cycle (%)	Vazão (L/min)
0	0	0
2	8	0,03
5	20	0,07
7	28	0,10
10	40	0,14
12	48	0,17
15	60	0,21
17	68	0,24
20	80	0,28
22	88	0,31
25	100	0,35

Fonte: do autor (2015).

Na Figura 31, demonstra a relação da porcentagem do Duty Cycle, com a produção de hidrogênio em litros por minuto.

Figura 31 - Relação da produção de hidrogênio com porcentagem do Duty Cycle.

Fonte: do autor (2015)

A Tabela 4, ilustra os valores obtidos no teste do circuito de malha de fechada utilizando NaOH como eletrólito.

Tabela 4 – Teste circuito malha fechada com NaOH

Corrente set (A)	Duty Cycle (%)	Vazão (L/min)
0	0	0
2	6	1,11
5	15	2,79
7	21	3,90
10	30	5,57
12	36	6,69
15	45	8,36
17	52	9,47
20	61	11,14
22	67	12,26
25	76	13,93

Fonte: do autor (2015).

3.4.4 Programação

O programa inicia com a habilitação do canal A/D e do timer 0. Em seguida o programa entra no *while* onde aguarda o botão de set ficar em nível alto para incrementar a variável “*t_on*” cujo valor será correspondente ao duty cycle do PWM.

O PWM é gerado através de uma interrupção onde cada vez que o software entrar na rotina de interrupção a variável “cont” será incrementada, essa variável é comparada com a variável “*t_on*” e caso o valor da variável “*cont*” for menor que o valor de “*t_on*” a saída estará em nível alto, quando o valor da variável “*cont*” for maior que “*t_on*” a saída ficará em zero.

Após o incremento do PWM é feito o acionamento do display com as informações de duty cycle e corrente ideal.

Depois o programa aguarda o usuário apertar novamente o botão de set ou o botão do modo automático ser pressionado.

Após o duty cycle ser definido e o usuário pressionar o botão de modo automático o LED D1 é aceso para indicar que a malha fechada foi acionada.

Ao entrar no modo de malha automática é habilitada a trava de modo automático de tal maneira que não é possível alterar o PWM manualmente nesse ponto do programa, em seguida é habilitada a trava de cálculo.

Com a trava de cálculo em nível alto o canal A/D é habilitado e a leitura do valor da tensão é feita e enviado a variável *valor_ad3*, após esse processo o valor da variável é convertida pois o A/D do microcontrolador trabalha no modo 10 bits com precisão de 0,048 Volt então o valor lido pelo canal analógico deve ser multiplicado por 0,048 para a obtenção da tensão de saída do sensor do mosfet.

Após a conversão o valor de feedback é colocado na variável “*tensao_fbk*”, com a variável da tensão e sabendo o valor do resistor sensor e ganho o programa calcula a corrente de feedback.

Como a corrente padrão foi definida anteriormente pelo o usuário o próximo passo do software é comparar a corrente lida com a corrente definida.

Para a comparação o software considera um range de 2 ampères para mais ou para menos como sendo dentro de um range válido para o valor de corrente definida.

O primeiro caso de comparação, caso a corrente calculada seja maior que a corrente padrão mínima e menor que a corrente padrão máxima. Caso o valor do “feedback” atenda essas condições o programa não altera o duty cycle e retorna para trava de modo automático onde outro ciclo de análise é feito.

O segundo caso de comparação é se a corrente calculada está menor que a corrente padrão mínima, nesse caso o PWM é incrementado e após alguns segundos a corrente é novamente calculada, caso após o incremento a corrente calculada fique dentro do range de corrente o duty cycle será estabilizado com o novo valor incrementado. Mas caso a corrente calculada fique menor que a corrente padrão mínima mesmo após o incremento do PWM o duty cycle será incrementado novamente. Caso o duty cycle chegue ao valor máximo e a corrente esteja fora do range definido o software envia a seguinte mensagem de erro “CKT APRESENTA ANORMALIDADE” o timer para geração do PWM é desabilitado e a saída do PWM é posta em nível baixo.

O terceiro caso de comparação é caso a corrente calculada for maior que a corrente padrão máxima, assim o PWM será decrementado e após alguns segundos a corrente é recalculada, se após o decremento corrente recalculada ficar dentro do range de corrente padrão mínima e máxima o duty cycle será mantido com o valor decrementado. Porém se a corrente recalculada for maior que a corrente padrão máxima mesmo após o decremento do PWM o duty cycle será decrementado novamente. Caso o duty cycle chegue ao valor mínimo e a corrente esteja fora do range definido o programa envia a seguinte mensagem de erro “CKT APRESENTA ANORMALIDADE” o timer para geração do PWM é desabilitado e a saída do PWM é posta em nível baixo.

Para reiniciar o software após a mensagem de erro o circuito deve ser desligado e ligado novamente para dar início a um novo ciclo.

3.4.5 Fluxograma

Na Figura 32 ilustra o fluxograma da programação. A programação completa sem encontra no Apêndice A – Programa do Microcontrolador.

Figura 32 – Fluxograma da Programação

Fonte: do autor (2015).

3.4.6 Aplicação Prática

Para a aplicação deste projeto, utilizou-se um motogerador movido a gasolina, de 90 cm³ (cilindradas).

Empregando os cálculos do consumo de combustível, este motor tem-se que, a relação A/F (air/fuel) (SANTOS, 2015) permanece no volume do cilindro dividido em 14,2 partes, sendo 1 parte de combustível (gasolina) e as partes restantes preenchida com ar, logo a porção de ar dentro da câmara de combustão do motor é de 83,655 cm³ (92,95% do volume total) e a porção de combustível é de 6,345 cm³ (7,05% do volume total).

Para o motogerador entrar em funcionamento com a combustão do hidrogênio o cálculo do consumo deve ser alterado para com o cilindro do motor dividido em 30 partes, sendo uma parte de combustível (hidrogênio) e as partes restantes preenchidas com ar, com isso a quantidade de ar dentro do cilindro passará a ser de 87,093 cm³ (96,77% do volume total) e a quantidade de hidrogênio deverá ser de 2,907 cm³ (3,23% do volume total).

$$1\text{gr} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 22400\text{cm}^3$$

$$x \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 2,907\text{cm}^3$$

$$x = \frac{2,907}{22400} = 0,0001297\text{g}$$

O motor utilizado possui rotação de 1800rpm. Para uma rotação é necessário 2,907cm³, portanto para 1800 tem-se:

$$1(\text{rotação}) \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 2,907\text{cm}^3$$

$$1800(\text{rotações}) \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad x \text{ cm}^3$$

$$x = 1800 \cdot 2,907 = 5232,6 \text{ cm}^3$$

Portanto para a aplicação no motogerador é necessário à produção de 5232,6cm³/min ou 5,2326L/min., como um grama equivale a 22400cm³ é possível calcular a massa necessária para a aplicação:

$$1(\text{g}) \text{ _____ } 22400\text{cm}^3$$

$$x(\text{g}) \text{ _____ } 5232,6 \text{ cm}^3$$

$$x = 5232,6 \div 22400 = 0,2336\text{g}$$

Assim é necessária a produção de 0,2336 g/min. de hidrogênio para que o motor funcione de maneira contínua.

3.4.7 Segurança do Sistema

O sistema de controle de produção de hidrogênio possui uma particularidade, a produção de hidrogênio é constante porém somente é produzido à quantidade necessária para a combustão dentro da câmara de combustão do cilindro.

Só é possível realizar esse controle devido a segunda lei de Faraday para a eletrolise, pois, como sabemos a relação A/F do hidrogênio, a massa necessária e o tempo, podemos calcular a corrente necessária para gerar somente a massa de hidrogênio que o cilindro precisa para ocorrer a combustão.

Assim não há a necessidade de cilindros para o armazenamento de hidrogênio, evitando qualquer risco excessivo de explosão acidental.

4 RESULTADOS

4.1 MATERIAIS

A Tabela 5 refere a relação de componentes eletrônicos utilizados no circuito e a Tabela 6 aos componentes mecânicos.

Tabela 5 - Componentes Eletrônicos

Componentes	Descrição
U1	Microcontrolador PIC
Q2	Mosfet BTS 50055
Q1	Transistor BC548
D1	Led
XTAL	Cristal de 8MHz
C1 e C2	Capacitores de 22pF
LCD1	Display LCD
R1,R3,R4,R5,R18	Resistores de 10k Ω
R17	Resistor de 330 Ω
R2	Resistor de 1k Ω
BT1 e BT2	Push Botton

Fonte: do autor (2015).

Tabela 6 - Componentes Mecânicos

Componentes
Reservatório de Agua
Mangueiras
Conexões
Abraçadeiras

Fonte: do autor (2015).

4.2 SISTEMA DE CONTROLE E PRODUÇÃO E HIDROGÊNIO

Para a criação do sistema de produção de hidrogênio, foi dividido em circuito de potência, que possui uma placa de circuito impresso (PCI) com o BTS50055 e dissipadores de calor, conforme ilustra a Figura 33.

Figura 33 – Circuito de potência

Fonte: do autor (2015).

Circuito de controle, composto de microcontrolador, display LCD e demais componentes que auxiliam no processo de controle. Ainda não foi feito o desenvolvimento em uma placa de circuito impresso, o mesmo se encontra montado em uma Protoboard, conforme a Figura 34.

Figura 34 – Circuito de controle

Fonte: do autor (2015).

E por último, célula de hidrogênio interliga a reservatório de água e eletrólito, ilustrado na Figura 35.

Figura 35 – Célula de combustível e reservatório de água

Fonte: do autor (2015).

5 CONCLUSÃO

O controle eletrônico de produção de hidrogênio, mesmo não alcançando todos os testes necessários para sua conclusão, atingiu as expectativas quanto à real produção do gás e o funcionamento do circuito de malha fechada satisfaz a necessidade proposta pelos experimentos.

Com as pesquisas e experimentos práticos foi possível definir a viabilidade dos fatores mais vantajosos para a produção de hidrogênio, como o eletrólito, que expôs grande eficiência através do composto de NaOH. Além de possibilitar desenvolver soluções empregando circuitos eletrônicos de potência obtendo baixo custo financeiro em seu projeto e criação.

De modo geral, a utilização do hidrogênio como combustível é uma realidade próxima. Apesar das limitações laboratoriais durante os testes práticos, foi notória sua eficiência e empregabilidade como vetor energético. E por se tratar de uma alternativa que não emite poluentes, pode satisfazer a demanda de busca por recursos renováveis. Outro ponto positivo é a relação de custo para produção, obtendo valores muito abaixo dos combustíveis convencionais. Além do mais, sua confiabilidade no quesito de segurança, facilita a inclusão deste ou de sistemas equivalentes no mercado. No entanto, as pesquisas precisam ter maior abrangência, afim de aprimorar uma eletrônica confiável, e possibilitar padronização de células de hidrogênio, com isso viabilizar sua comercialização.

5.1 RECOMENDAÇÕES FINAIS

Estima-se que para melhores resultados e a fim de apresentar um equipamento de melhor rendimento é necessário que seja realizado um amplo estudo sobre a geração de hidrogênio através de células, pois foi possível notar algumas limitações do projeto principalmente com relação a célula de hidrogênio.

Em alguns testes foi possível comprovar um aquecimento anormal na célula quando a mesma consumia corrente acima de 30A de tal forma que poderia afetar a eletrólise, danificar a isolação da célula e seus materiais.

Portanto seria interessante idealizar o projeto de uma célula, abrangendo estudo dos materiais utilizados como eletrodo e o campo de contato do eletrodo com o líquido da eletrólise, testes com diferentes tipos de eletrólitos e filtros para a separação de água do gás.

Assim, garantindo um melhor resultado na potência da célula, a fim de deduzir as melhores especificações para a célula. Outro ponto importante a ser estudado é a aplicação prática.

Outra recomendação seria a utilização de medidor de hidrogênio, pois conforme abordado neste trabalho, os valores de hidrogênio foram calculados e não puderam ser obtidos com um instrumento de medição.

No presente trabalho o “set point” de corrente é ajustado via usuário, com estudos mais amplos, o ideal é aprimorar o circuito eletrônico de controle para produção de hidrogênio e acoplá-lo a um sistema específico, por exemplo, motogeradores variando a produção de hidrogênio conforme a variação de carga, ou em automóveis variando a produção de hidrogênio através da variação da aceleração/rpm do carro.

REFERÊNCIA

ANDRADE, Thales H. N. de; LORENZI, B. Rossi, As pesquisas no Brasil em células a combustível: alguns problemas estruturais. **Revista Brasileira de Ciência, Tecnologia e Sociedade**. v.2, n.1, p. 147-156, jan/jun 2011.

BOSH, **Sistema de Injeção**. Disponível em: <http://br.bosch-automotive.com/pt/internet/parts/parts_and_accessories_2/motor_and_sytems/benzin/injection_system/injection_system_3.html> Acesso em: 21 nov. 2015.

CGEE, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, **Hidrogênio energético no Brasil: subsídios para políticas de competitividade, 2010-2025; Tecnologias críticas e sensíveis em setores prioritários** – Brasília, 2010. Disponível em: <<http://www.cgee.org.br/publicacoes/hidrogenio.php>>. Acesso 5 de out. 2015.

CANTO, Eduardo Leite do; PERUZZO, Tito Miragaia, **Química na Abordagem do cotidiano – Volume 2**. 5ª Edição. São Paulo, Editora Moderna Plus, 2009.

FARRET, Felix Alberto, **Aproveitamento de Pequenas Fontes de Energia**. 1ª Edição. São Paulo, Editora Ufsm, 1999.

FELTRE, Ricardo, Yashinaga, **Físico – Química Volume 3 - Teoria e Exercícios**. 6ª Edição. São Paulo. Editora Moderna, 2004.

FIGUEIREDO, N.M.A. **Método e metodologia na pesquisa científica**. 2ª ed. São Caetano do Sul, São Paulo, Yendis Editora, 2007.

INFINEON, **Datasheet BTS50055**. Disponível em: <<https://octopart.com/bts50055-1tma-infineon-19049523>> Acesso em: 24 out. 2015.

LOURENÇO, Leandro Maranguetti; PONTES, Paulo Marcelo. **O uso da Terminologia norma e Padrão**. Revista química nova na escola. Nº 25, p.8, 2007. Disponível em: <<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XDvc5lxUjplJ:qnesc.s bq.org.br/online/qnesc25/ccd01.pdf+%cd=5&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>> Acesso em: 15 nov. 2015.

RUSSELL, John B., **Química Geral**. 2ª Edição. São Paulo, Editora Pearson, 2012.

SANTOS, Antônio Moreira dos: **Preparação da mistura Ar-Combustível.**

Disponível em: <<http://pt.scribd.com/doc/13183026/Estequiometria-Preparacao-Da-Mistura-Ar-Combustivel#scribd>> Acesso em: 24 out. 2015.

SANTOS, F; M; S; M. SANTOS, F; A; C; M. **O Combustível “HIDROGÊNIO”**, Educação, ciência e tecnologia, 2001.

Disponível em: < <http://www.ipv.pt/millennium/Millennium31/15.pdf> >. Acesso em 23 set. 2015.

SOURCE, Green. Disponível em: <www.hho-brazil.com>. Acesso em: 08 de out de 2015.

APÊNDICE A – Programa do Microcontrolador

```

#include <18F4580.h>

#fuses
HS,NOPROTECT,NOLVP,NOWDT,DEBUG,NOBROWNOUT,NOCPD,NOWRT

#device ICD=TRUE

#device adc=10

#use delay(clock = 8000000)

#include <mod_lcd.c>

#define r_sens 680.0 // resistor interno utilizado para feedback
#define kilis 14000.0 //

#define adi      PIN_A1
#define t_duty   PIN_A2
#define led      PIN_C0

short int
adiciona=0,trava_adiciona=0,display=0,trava_duty=0,mod_aut=0,trava_1=0,trava_2=
0,calc=0,atz_aut=0,tempo=0,display_2=0,atz_t_on=0;

int cont=0,t_on=0,t_on_pad=0,duty=0;

long valor_ad3=0,t_delay=0;

float
tensao_fbk=0,corrente_fbk=0,duty_pad=0,corr_pad=0,corr_pad_min=0,corr_pad_ma
x=0;

#int_timer0

void trata_t0()
{
cont++;

```

```
if(cont == 101)
```

```
{
```

```
t_delay++;
```

```
cont = 0;
```

```
}
```

```
set_timer0(100);
```

```
if(cont < t_on)
```

```
{
```

```
output_low(PIN_A0);
```

```
}
```

```
if(cont > t_on)
```

```
{
```

```
output_high(PIN_A0);
```

```
}
```

```
}
```

```
void main()
```

```
{
```

```
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL );
```

```
lcd_ini();
```

```
enable_interrupts(global);
```

```
enable_interrupts(int_timer0);
```

```
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1|RTCC_8_BIT);
```

```
while(TRUE)
```

```
{
```

```
//seleção do duty cycle

adiciona = input(adi);
trava_duty = input(t_duty);

if(adiciona == 1 && mod_aut == 0)
{
trava_2 = 1;
}
if(trava_2 == 1 && adiciona == 0)
{
trava_adiciona = 1;
trava_2 = 0;
}

if(adiciona == 0 && trava_adiciona == 1)
{
display = 1;
t_delay = 0;
trava_adiciona = 0;
t_on++;
if(t_on == 101)
{
t_on = 0;
}
}

//modo automatico
```

```
if(trava_duty == 1)
```

```
{
```

```
trava_1 = 1;
```

```
}
```

```
if(trava_1 == 1 && trava_duty == 0)
```

```
{
```

```
trava_1 = 0;
```

```
mod_aut = 1;
```

```
output_high(led);
```

```
calc = 1;
```

```
}
```

```
if(calc == 1 && mod_aut == 1)
```

```
{
```

```
set_adc_channel(3);
```

```
delay_ms(10);
```

```
valor_ad3 = read_adc();
```

```
tensao_fbk = valor_ad3 * 0.0048;
```

```
corrente_fbk = ((tensao_fbk / r_sens) * kilis);
```

```
atz_aut = 1;
```

```
calc = 0;
```

```
}
```

```
if(atz_aut == 1 && mod_aut == 1)
```

```
{
```

```
if(corrente_fbk >= corr_pad_min && corrente_fbk <= corr_pad_max)
```

```
{
```

```
atz_aut = 0;
trava_1 = 1;
}

// aumenta duty cicle
if(corrente_fbk < corr_pad_min && atz_t_on == 0)
{
t_delay = 0;
if(t_on == 101)
{
atz_t_on = 1;
printf(lcd_escreve, "\fCKT APRESENTA\nANORMALIDADE");
output_low(PIN_A0);
disable_interrupts(global);
}
else
{
printf(lcd_escreve, "\fCORR PAD %fA\nFBK %fA", corr_pad, corrente_fbk);
atz_t_on = 1;
t_on ++;
}
tempo = 1;
}

//diminui duty cicle
if(corrente_fbk > corr_pad_max && atz_t_on == 0)
{
t_delay = 0;
if(t_on == 0)
{
```

```
atz_t_on = 1;
printf(lcd_escreve, "\fCKT APRESENTA\nANORMALIDADE");
output_low(PIN_A0);
disable_interrupts(global);
}
else
{
printf(lcd_escreve, "\fCORR PAD %fA\nFBK %fA", corr_pad, corrente_fbk);
atz_t_on = 1;
t_on --;
}
tempo = 1;
}

if(tempo == 1 && atz_aut == 1 && t_delay >= 100)
{
set_adc_channel(3);
delay_ms(10);
valor_ad3 = read_adc();
tensao_fbk = valor_ad3 * 0.0048;
corrente_fbk = ((tensao_fbk / r_sens) * kilis);
printf(lcd_escreve, "\fCOR PAD %fA\nFBK %fA", corr_pad, corrente_fbk);
if(corrente_fbk >= corr_pad_min && corrente_fbk <= corr_pad_max)
{
atz_aut = 0;
trava_1 = 1;
}
else
{
tempo = 0;
```

```
}  
atz_t_on = 0;  
tempo = 0;  
}  
  
}  
  
// acionamento do display  
if(display == 1 && t_delay >= 50 && mod_aut == 0)  
{  
  set_adc_channel(3);  
  delay_ms(10);  
  valor_ad3 = read_adc();  
  tensao_fbk = valor_ad3 * 0.0048;  
  corrente_fbk = ((tensao_fbk / r_sens) * kilis);  
  duty = t_on;  
  t_on_pad = t_on;  
  duty_pad = (t_on_pad*0.01) ;  
  corr_pad = (duty_pad * 40);  
  corr_pad_min = (corr_pad - 2);  
  corr_pad_max = (corr_pad +2);  
  display = 0;  
  printf(lcd_escreve,"\fDUTY - CORRENTE\n%u%% - %fA",duty,corr_pad);  
}  
}  
}  
// fim
```